

**ABORDANDO LA SALUD MENTAL: RIESGO DE SUICIDIO EN
UNIVERSITARIOS DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19**Addressing mental health: suicide risk in college students
during the COVID-19 pandemic**María Robles Urgilez**Universidad Católica Santiago de
Guayaquil, Ecuador.
maria.roblesu@ug.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0001-5457-7102>**Ana María Viteri Rojas**Universidad Católica Santiago de
Guayaquil, Ecuador.
ana.viterir@ug.edu.ec <https://orcid.org/0000-0002-5279-0089>**Jhony Patricio Hinojosa Grijalva**

Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Ecuador.

 <https://orcid.org/0000-0003-3312-5275>**Marco Antonio Calle Gómez**Universidad Católica Santiago de
Guayaquil, Ecuador.
marco.calleg@ug.edu.ec <https://orcid.org/0000-0002-2706-1554>**María Betancourt Ruiz**Universidad Católica Santiago de
Guayaquil, Ecuador.
maria.betancourtr@ug.edu.ec <https://orcid.org/0000-0002-8897-9297>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13684156>**RESUMEN**

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la salud mental de los universitarios. Se determinó la prevalencia y los factores de riesgo asociados a la ideación suicida en estudiantes universitarios durante la pandemia. El presente estudio de naturaleza analítico y transversal incluyó 3938 estudiantes que participaron y respondieron las encuestas de forma voluntaria y anónima, para validar la afectividad del cuestionario se utilizó el análisis factorial exploratorio con un alfa de Cronbach mayor de 0.70. Los resultados revelaron prevalencia del 10% de dicentes con ideación suicida durante el período de estudio, siendo el 68% de los casos mujeres y el 32% a hombres. Se encontró que los problemas económicos, los inconvenientes familiares, el abuso físico y la experiencia de la muerte de un familiar por COVID-19 aumentaron la probabilidad de presentar ideación suicida ($p < 0.05$). Además, se observó que los inconvenientes familiares también influyeron en la aparición de ansiedad durante la pandemia, lo que a su vez se asoció con un aumento en la ideación suicida. Estos hallazgos resaltan la importancia de abordar la salud mental de los universitarios durante la pandemia de COVID-19 en Ecuador.

Palabras claves: Ansiedad, COVID-19, factores, prevalencia, suicidio.**ABSTRACT**

The COVID-19 pandemic has had a significant impact on the mental health of university students. The prevalence and risk factors associated with suicidal ideation in university students during the pandemic were determined. The present analytical and cross-sectional study included 3938 students who participated and answered the surveys voluntarily and anonymously. To validate the affectivity of the questionnaire, exploratory factor analysis was used with a Cronbach's alpha greater than 0.70. The results revealed a prevalence of 10% of respondents with suicidal ideation during the study period, with 68% of the cases being women and 32% men. It was found that economic problems, family inconveniences, physical abuse, and the experience of the death of a family member due to COVID-19 increased the probability of presenting suicidal ideation ($p < 0.05$). In addition, it was observed that family inconveniences also influenced the appearance of anxiety during the pandemic, which in turn was associated with an increase in suicidal ideation. These findings highlight the importance of addressing the mental health of university students during the COVID-19 pandemic in Ecuador.

Keywords: Anxiety, COVID-19, factors, prevalence, suicide.

INTRODUCCIÓN

La pandemia por COVID-19 trajo consigo desafíos en diversos aspectos de la salud pública y en los sistemas educativos tradicionales (Gonzalez & et, 2020), con efectos profundos en el bienestar y en la salud mental de la población (Pfefferbaum & Carol, 2020), evidenciado un aumento de los síntomas ansiosos y depresivos respecto al periodo prepandemia (Xiong & et, 2020). De acuerdo a los reportes publicados se estima que se produjeron aproximadamente 76 millones de diagnósticos de ansiedad y 53 millones de trastornos depresivos más de los esperados (Santomauro, 2021), exponiendo cifras cerca del 25,6 % para los trastornos de ansiedad a nivel mundial, además del aumento de tendencias suicidio en los adolescentes, siendo este la segunda causa más común de muerte en jóvenes en todo el mundo (Hawton K., 2012), (Azkunaga, Echarte, Zumalde, & Santiago Mintegi, 2023); también se describe el 27,6 % de casos de trastornos depresivos mayores (Santomauro, 2021) significa que este aumento del número de casos supone un reto para los psicólogos y profesionales de la salud (Ramírez-Ortiz & et, 2020).

Existe basta evidencia sobre la asociación entre las enfermedades neuropsiquiátricas y las enfermedades virales respiratorias incluidas el COVID-19 (Wang & et, 2020), describiéndose síntomas psiquiátricos que incluyen el trastorno de estrés posttraumático (TEPT), depresión, trastorno de pánico y trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) durante 1 y 50 meses de seguimiento (Zhou & et, 2021). También se ha planteado hipótesis de que los sobrevivientes de COVID-19 mostrarán una alta prevalencia de afecciones psiquiátricas emergentes, incluidos trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, e ideación suicida (Chrysi K. Kaparounaki, 2020).

Entre la población general, los estudiantes universitarios parecen ser particularmente susceptibles a los impactos negativos de la pandemia (Czeisler & et, 2020), debido a las exigencias de tipo psicológico, social, académico y un marcado estrés exigencias acentuadas por la presencia del COVID-19. En México un tercio de los estudiantes universitarios presentan ansiedad en un nivel bajo, ligado a ello, manifiestan sentirse oprimidos, aturdidos y alterados, lo cual genera angustia con un consecuente desequilibrio emocional (Chávez Márquez, 2022).

Otros resultados de investigaciones preliminares sugieren que los pacientes con COVID-19 pueden experimentar delirio, depresión, ansiedad e insomnio. De hecho, estudios clínicos post mortem en animales, in vitro y de cultivos celulares demostraron que los coronavirus son potencialmente neurotrópicos y pueden inducir lesiones neuronales (Marielle Wathelet, 2020). Los conocimientos actuales sobre la inflamación en psiquiatría sugieren que la perturbación del sistema inmunitario provocada por una infección podría fomentar específicamente la psicopatología, lo que se suma al estrés psicológico de soportar una enfermedad potencialmente mortal. Además de los mecanismos inmunológicos, el miedo a la enfermedad, la incertidumbre del futuro, el estigma, los recuerdos traumáticos de una enfermedad grave y el aislamiento social experimentado por los pacientes durante el COVID-19 son factores estresantes psicológicos importantes que pueden interactuar para definir el resultado psicopatológico.

Por su lado la OPS define a la ansiedad como un “trastorno neurológico y subjetivo”, que se presenta como respuesta a todos los acontecimientos continuos de estrés o como una posible reacción de alerta en la que la persona entra en un estado de defensa, ante situaciones de temor constante (OPS, 2020), asimismo la OMS (2017) señala que la depresión es “un trastorno

mental frecuente, caracterizado por presentar tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración” (Pérez, 2016) y los pensamientos suicidas son las consecuencia de la interacción de muchos factores, siendo la depresión el factor de riesgo más frecuente y significativo, aunque no el único (Manual MSD, 2023). Hasta el 2019 el suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años siendo el 77% de ellos procedentes de países de ingresos bajos y medianos (OMS, 2021); por ello el desarrollo y aplicación de medidas de prevención y manejo de los trastornos mentales es vital en la población general y universitaria como lo ha hecho China (Lu Dong, 2020).

Uno de los factores que incrementan las ideas suicidas es la ansiedad, de esta última se han referenciado cinco tipos de síntomas de ansiedad los síntomas físicos, conductuales, psicológicos, intelectuales y asertivos. En el caso de los síntomas físicos participan estructuras cerebrales donde residen las bases neurofisiológicas de la emoción destacando las palpitaciones, diaforesis, xerostomía, sensación de falta de aire, pellizco gástrico, temblores) (Pedroso & et, 2021).

Por otro lado, los conductuales, hacen referencia a comportamiento de alerta, estar en guardia, hipervigilancia, estado de atención expectante, bloqueo afectivo, perplejidad, sorpresa, no saber qué hacer, dificultad para llevar a cabo tareas simples, inquietud motora (agitación intermitente). Respecto a los síntomas psicológicos apuntan síntomas tales como inquietud, desasosiego, agobio, vivencia de amenaza, experiencia de lucha o huida, inseguridad, amplia gama de sentimientos tímicos, pérdida de energía (Cordero & et, 2019).

Los síntomas intelectuales corresponden a las expectativas negativas generalizadas, falsas inter-

pretaciones de la realidad personal, pensamientos preocupantes, falsos esquemas en la fabricación de ideas, juicios y razonamientos, tendencia a sentirse afectado negativamente, pensamientos absolutistas, centrarse en detalles pequeños desfavorables y sacarlos fuera del contexto ignorando lo positivo, dificultades para concentrarse, tendencia a la duda.

Finalmente, los síntomas de tipo asertivo se manifiestan en las diferentes conductas que se desarrollan dentro del contexto de las relaciones interpersonales como no saber que decir ante ciertas personas, no saber iniciar una conversación, dificultad para presentarse a sí mismo, no saber terminar una conversación difícil (Correa & et, 2016)

Por ello, nace la necesidad profundizar en esta problemática desde un enfoque positivo, donde se consideren categorías como resiliencia, optimismo, bienestar psicológico, personalidad resistente. El manejo de los trastornos mentales es vital en la población general y universitaria como una herramienta para los psicólogos Psiquiátricos y profesionales de la salud que velan por la seguridad de los estudiantes para prevenir la crisis de ansiedad, depresión o tendencias a suicidios a corto plazo, ya que son el primer paso para garantizar cuidado, tranquilidad y apoyo sin pretender ser una resolución de largo plazo (Ramírez-Ortiz & et, 2020).

En virtud de lo señalado se determinó la prevalencia y los factores de riesgos relacionados a la ideación suicida en universitarios durante la pandemia Covid-19, cuadros que requieren una atención especializada por la dificultad marcada en la vida familiar, laboral o social (Hossain & et, 2020).

MÉTODOS

Tipo de estudio: Se trata de un estudio analítico de corte transversal, realizado en la Universidad de Guayaquil, Ecuador. Para determinar la prevalencia y los factores de riesgo asociados a la ideación suicida en

universitarios ecuatorianos durante la pandemia de COVID-19 en Ecuador.

Población y muestra: La población estuvo compuesta por todos los estudiantes matriculados en la Universidad de Guayaquil durante el periodo de 2020 a 2022. La muestra se seleccionó mediante un muestreo aleatorio simple y estuvo conformada por 3938 estudiantes, de ambos sexos y mayores de 18 años, que respondieron completamente una encuesta autoadministrada, anónima y voluntaria, previa a un consentimiento informado.

Cuestionario: La encuesta fue digital, voluntaria, anónima, con consentimiento informado previo con ayuda de la plataforma Google forms y como vía de contacto el correo institucional. Fue elaborada por profesionales de la salud en el campo de la medicina y la psicología. Se organizó las carreras de acuerdo con las facultades reconocidas por la Universidad de Guayaquil.

La encuesta contenía preguntas de respuesta binaria relacionadas con la ansiedad, ideas suicidas y otros factores asociados. El cuestionario final y el análisis piloto mantuvo una replicabilidad por Cronbach's alfa (CA) en la escala de ansiedad mayor de 0.70. El valor de corte para las cargas factoriales se tomó en $>0,3$. Además de 3 a 4 ítems por factor, con un mínimo de 200 casos.

Una vez construido el modelo, se aplicó el análisis factorial confirmatorio (AFC), en donde con ayuda de los índices de bondad, índice de ajuste comparativo (CFI) con valor de corte $>0,9$, índice de Tucker Lewis (TLI) con valor de corte 0.9, error de aproximación (RMSEA) con valor $p < 0,05$ y la raíz cuadrada de la diferencia entre los residuos de la matriz de covarianza (SRMR) con valor $< 0,08$ indican un buen ajuste del modelo.

Análisis estadístico: Se llevó a cabo un análisis factorial explorato-

rio (AFE) para identificar las estructuras subyacentes en las respuestas de los estudiantes. Se utilizaron criterios como el Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 0.93 y la prueba de esfericidad de Bartlett $< 0,05$ para evaluar la adecuación del modelo. La rotación oblicua promax se utilizó para facilitar la interpretación de los factores. Se seleccionó el número de factores utilizando el método del codo, aproximación teórica y Eigenvalues > 1 . Los resultados del análisis factorial se presentan como matriz de estructura y matriz de patrón.

Para evaluar la asociación entre la ansiedad y otros factores, se utilizó el modelo de Poisson con varianzas robustas para obtener la razón de prevalencia (PR) con un intervalo de confianza del 95% y un valor p significativo $< 0,05$.

Para evaluar la asociación entre la ansiedad y la asociación suicida se usó un modelo multivariante de estructuras observado en la figura 1, donde las variables medidas fueron representadas por un círculo, y las variables latentes por las tres subescalas como síntomas psicológicos, intelectuales y físicos. Otra de las variables medidas a través de la encuesta fueron los factores asociados al desarrollo de ansiedad. Los Beta representan el grado de asociación entre variables, obtenidos a partir de modelos de regresión. Todos los análisis fueron realizados en R studio.

RESULTADOS

Con el propósito de este estudio fue determinar la prevalencia y los factores de riesgo asociados a la ideación suicida en estudiantes universitarios durante la pandemia de COVID-19 en Ecuador, se realizaron análisis estadísticos para identificar la prevalencia y los factores de riesgo significativos asociados a la ideación suicida en los estudiantes universitarios durante este período desafiante. A continuación, se detallan los principales hallazgos:

Tabla 1.

Prevalencia de ideación suicida y características generales de los estudiantes encuestados durante el período 2020-2021.

Población Estudiantil encuestada Población universitaria N:3938	
Características	N = 3,938
Edad , Media (DE)	22.2 (4.8)
Sexo , n (%)	
Hombre	1,253 (32%)
Mujer	2,685 (68%)
Facultades , n (%)	
Artes	133 (3.4%)
Ciencias de la salud	599 (15%)
Ciencias e Ingeniería	1,068 (27%)
Educación Comercial	1,342 (34%)
Programas básicos, educación, servicios sociales y humanidades	796 (20%)
Semestre , n (%)	
1ero a 4to semestre	2,475 (63%)
5to a 10mo semestre	1,463 (37%)
Ideación suicida , n (%)	393 (10.0%) 6 × 10 000

Fuente: *estudiantes encuestados en la Universidad de Guayaquil*

Un total de 3938 estudiantes fueron incluidos en la encuesta, donde se observó que la edad media de los participantes fue de 22 años, con un

predominio del 68% correspondiente al sexo femenino. La mayoría de las encuestas fueron realizadas por estudiantes pertenecientes a las facultades de educación comercial (34%), seguidas por ciencias e ingeniería (27%), programas básicos, educación, servicios sociales y humanidades (20%), ciencias de la salud (15%), y finalmente, artes (3.4%). En cuanto a la distribución por semestres, el 63% de los participantes correspondió a los primeros cuatro semestres, mientras que el 36% restante perteneció a los semestres 5 al 10.

Entre los hallazgos relevantes, se destaca que un 10% de la población encuestada manifestó ideación suicida durante el período de estudio tabla # 1. Esta proporción representa aproximadamente 6 estudiantes con ideación suicida por cada 10,000 estudiantes de la Universidad de Guayaquil. Estos resultados son fundamentales para comprender el perfil de la muestra estudiantil encuestada y ofrecen una visión general de las características demográficas, la distribución por facultades y semestres, así como la prevalencia de ideación suicida entre los estudiantes universitarios durante el período de investigación.

Tabla 2.

Factores socioeconómicos asociados a la ideación suicida en estudiantes universitarios

	Modelo 1	Modelo 2		
	RP (95% IC) ¹	p-valor	RP (95% IC) ¹	p-valor
COVID-19*	1.40 (1.13 - 1.75)	0.003	1.18 (0.95 - 1.48)	0.14
Problemas económicos	1.54 (1.09 - 2.26)	0.021	1.20 (0.85 - 1.77)	0.32
Inconvenientes familiares	2.90 (2.31 - 3.65)	<0.001	1.48 (1.17 - 1.88)	0.001
+ Abuso físico	2.17 (1.53 - 2.99)	<0.001	1.21 (0.85 - 1.68)	0.27

Síntomas Psicológicos	1.09 (1.03 - 1.16)	0.002
Síntomas físicos	1.19 (1.08 - 1.32)	<0.001
Síntomas intelectuales	1.82 (1.68 - 1.96)	<0.001

1 RP=razón de prevalencia, IC: intervalo de confianza, ajustados al género y estado laboral. *Sufrir de la muerte de un familiar por COVID-19 o haber sido contagiado por COVID-19.

En la tabla # 2 se presentan los resultados del análisis de factores socioeconómicos asociados a la ideación suicida en estudiantes universitarios, mediante dos modelos (Modelo 1 y Modelo 2). Los valores de RP (Razón de Prevalencia) junto con sus intervalos de confianza (IC) indican la magnitud de la asociación entre cada factor y la ideación suicida.

El haber sido contagiado por COVID-19, al igual que haber sufrido la muerte de un familiar por COVID-19 tuvo una mayor probabilidad de tener ideación suicida (RP 1.40 IC95% 1.13 a 1.75). Además, otros factores aumentaron la probabilidad de tener ideación suicida como problemas económicos (RP 1.54 IC95% 1.09-2.26), inconvenientes familiares durante la pandemia como peleas, desacuerdos y distanciamiento (RP 2.90 IC95% 2.31-3.65). El abuso físico durante la pandemia también supuso un aumento de la prevalencia en la ideación suicida (RP 2.17 IC 95% 1.53 -2.99).

En el modelo 2 donde se incluye a los síntomas de la ansiedad, solo los inconvenientes familiares siguen siendo estadísticamente significativos. Por eso se creó un modelo de mediación causal para poder determinar cómo se comportaban las variables. Estos datos sugieren que tanto factores socioeconómicos como síntomas psicológicos, físicos e intelectuales están relacionados con la ideación suicida en estudiantes universitarios durante el período estudiado. Es importante tener en cuenta estos hallazgos para implementar medidas de prevención y apoyo psicosocial en esta población.

Figura 1.

La ansiedad, los síntomas psicológicos, síntomas físicos y síntomas intelectuales son variables latentes. Los factores predisponentes y la ideación suicida son variables observadas determinadas a través de una encuesta auto-administrada. Los coeficientes beta forman parte del análisis de medicación causal.

Asumimos que, el COVID-19 (beta = 0.10) y los factores socioeconómicos como problemas económicos (beta = 0.08), inconvenientes familiares (beta = 0.31) y abuso físico (beta = 0.10) influyó en la aparición de ansiedad durante la pandemia. La ansiedad de los pacientes durante la pandemia aumento la ideación suicida en aquellos que la padecieron y demuestra cómo diferentes factores, como el COVID-19, problemas económicos, inconvenientes familiares y el abuso físico, influyeron en la aparición de ansiedad durante la pandemia en estudiantes universitarios. Además, se destaca la importancia de la ansiedad como un factor de riesgo para la ideación suicida en esta población. Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar tanto los factores estre-

santes externos como la ansiedad en sí misma para promover la salud mental y el bienestar emocional de los estudiantes universitarios durante la pandemia de COVID-19.

DISCUSIÓN

La presente investigación ha revelado resultados de suma relevancia en relación con el estado de la salud mental de los estudiantes universitarios, focalizando particularmente en la ideación suicida. Uno de los resultados sobresalientes es que un 10% de la población estudiantil encuestada en la Universidad de Guayaquil reportó haber experimentado ideación suicida durante el período bajo estudio. Esta cifra, aproximadamente equivalente a 6 estudiantes con pensamientos suicidas por cada 10,000 estudiantes, plantea un indicador de considerable importancia que exige un análisis minucioso.

Al contrastar estos hallazgos con datos internacionales, se observa una semejanza con los resultados obtenidos en un estudio publicado en la revista "Journal of Medical Internet Research", en este estudio, el 18.04% (n=366) de estudiantes universitarios estadounidenses compartieron haber experimentado pensamientos suicidas (Wang X, 2020). Este contraste subraya que la ideación suicida no es un fenómeno aislado en la población estudiada, sino que refleja una tendencia más amplia en el entorno educativo superior, especialmente en momentos desafiantes como los vividos durante la pandemia.

El estudio también destaca la tendencia de la ansiedad en los estudiantes universitarios, particularmente en el contexto de la pandemia de COVID-19, ansiedad que se encuentra intrincadamente relacionada con la ideación suicida y diversos factores influyentes. La pandemia, junto con problemas económicos, dificultades familiares y experiencias de abuso físico, emergen como contribuyentes significativos en el desarrollo de

la ansiedad entre la población estudiantil. Estos resultados están alineados con investigaciones previas en el ámbito de la salud mental estudiantil. Además, se identifica que los inconvenientes familiares son los únicos factores que siguen siendo estadísticamente significativos en el modelo 2, en el cual se incorporan los síntomas de ansiedad. Esto sugiere una relación única y sólida entre estos aspectos específicos de la vida estudiantil y la salud mental. Estos descubrimientos subrayan la compleja interacción entre los síntomas psicológicos, físicos e intelectuales y la ideación suicida (Ebert, 2018).

La consistencia entre estos resultados y estudios previos refuerza la necesidad imperativa de implementar medidas de prevención y apoyo psicosocial en la población estudiantil. El estudio resalta la urgencia de abordar la ideación suicida de manera comprensiva y compasiva. Se enfatiza la importancia de crear ambientes de apoyo emocional, facilitar el acceso a servicios de salud mental y promover la educación pública para la detección temprana y prevención.

La colaboración entre profesionales de la salud mental, educadores, familias y la sociedad en general es esencial para crear un ambiente en el que las personas que experimentan ideación suicida puedan buscar ayuda sin temor al estigma. La investigación y la intervención deben estar respaldadas por políticas que promuevan la conciencia, la accesibilidad y la inversión en recursos de prevención del suicidio.

Recordemos que la prevención de la ideación suicida no es solo responsabilidad de un grupo específico, sino un esfuerzo colectivo que requiere comprensión, empatía y acción. Cada individuo tiene un papel que desempeñar al crear una sociedad que valora y protege la salud mental de todos sus miembros.

CONCLUSIÓN

Este estudio sobre la ideación suicida y su relación con la salud mental de los universitarios presenta hallazgos de suma relevancia que arrojan luz sobre un aspecto crítico de la salud mental en entornos educativos. Los resultados indican que aproximadamente el 10% de los estudiantes encuestados en la Universidad de Guayaquil manifestaron ideación suicida durante el período de investigación, señalando la presencia de un problema serio y generalizado. La comparación de estos resultados con investigaciones internacionales resalta la universalidad de este fenómeno en los contextos universitarios, especialmente en situaciones desafiantes como la pandemia de COVID-19. La ansiedad se presenta como un factor central en la ecuación, estando estrechamente ligada a la ideación suicida y a diversos factores contribuyentes como la pandemia, problemas económicos, conflictos familiares y experiencias traumáticas.

Los hallazgos también subrayan la necesidad urgente de abordar la ideación suicida de manera integral y compasiva. La interacción compleja entre los síntomas psicológicos, físicos y sociales destaca la importancia de proporcionar ambientes de apoyo emocional, acceso a servicios de salud mental y promoción de la detección temprana y prevención. La colaboración entre profesionales de la salud mental, educadores, familias y la sociedad en general emerge como un elemento esencial para crear un entorno en el cual aquellos que experimentan ideación suicida puedan buscar ayuda sin temor al estigma.

Este trabajo recalca que la prevención de la ideación suicida no es únicamente responsabilidad de un sector específico, sino un esfuerzo colectivo que demanda comprensión, empatía y acción por parte de todos los individuos. Para lograrlo, es necesario respaldar las investigaciones y las inter-

venciones con políticas que fomenten la conciencia, la accesibilidad y la inversión en recursos de prevención, la construcción de una sociedad que valore y proteja la salud mental de sus miembros es un objetivo fundamental que requiere el compromiso y la participación de toda la comunidad.

REFERENCIAS

Azkunaga, B., Echarte, P., Zumalde, A., & Santiago Mintegi. (Enero de 2023). An *Pediatr (Barc)*. *Intentional self-poisoning increase in the emergency department in Spain during the COVID-19 pandemic*, *98(1)*: 67–69.(1), 67–69. doi:10.1016/j.anpedi.2022.10.006

Chávez Márquez, I. L. (28 de Feb de 2022). Ansiedad en universitarios durante la pandemia de COVID-19: un estudio cuantitativo. *Psicumex*, *11*. Obtenido de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-59362021000100113&script=sci_arttext

Chrysi K. Kaparounaki, e. a. (8 de 2020). University students' mental health amidst the COVID-19 quarantine. *Psychiatry research*, *22(9)*. doi:10.1016/j.psychres.2020.113111.

Cordero, C. K., & et, a. (12 de 2019). Relación entre autoconcepto y ansiedad estado-rasgo en universitarios peruanos. *Revista de investigación en psicología*, *22(2)*. doi:dx.doi.org/10.15381/rinvp.v22i2.17425

Correa, A. M., & et, a. (05 de 2016). Experiencia de ansiedad desde la perspectiva humanista existencial en estudiantes universitarios de Cali y Cartagena. *revista de la Facultad de Educación*, *30(68)*. doi:0121-2753

Czeisler, M. É., & et, a. (08 de 2020). Mental Health, Substance Use, and Suicidal Ideation During the COVID-19 Pandemic - United States, June 24-30, 2020. *Morbidity mortality weekly report*, *69(32)*. doi:10.15585/mmwr.mm6932a1.

Ebert, e. a. (08 de 2018). Prediction of major depressive disorder onset

in college. *WILEY*, 36(4). doi:10.1002/da.22867.

Gonzalez, C. D., & at, e. (2020). COVID-19 y su asociación con síntomas depresivos en población española. *Revista Habanera de Ciencias Médicas*, 19(5), e3631. Recuperado el 29 de 11 de 2022, de Scielo: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1729-519X2020000600017

Hawton K., S. K. (2012). Self-harm and suicide in adolescents. *Lancet*, 379(9834), 2373–2382. Obtenido de <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22726518/>

Hossain, M., & et, a. (6 de 2020). Epidemiology of mental health problems in COVID-19: a review. *F1000Res*, 9(636). doi:10.12688/f1000research.24457.1

Lu Dong, J. B. (7 de 2020). Public Mental Health Crisis during COVID-19 Pandemic, China. *Emerging Infectious Diseases*, 26(7). doi:10.3201/eid2607.200407.

Manual MSD. (2023). Recuperado el 22 de febrero de 2023, de MSD: <https://www.msmanuals.com/es-ec/hogar/trastornos-de-la-salud-mental/conducta-suicida-y-autolesiva/conducta-suicida>

Marielle Wathelet, e. a. (10 de 2020). Factors Associated With Mental Health Disorders Among University Students in France Confined During the COVID-19 Pandemic. *Jama Network* , 3(10). doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.25591.

OMS. (2021). Recuperado el 21 de Febrero de 2023, de Organización Mundial de la Salud : <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide>

OPS. (2020). Recuperado el 29 de 11 de 2022, de paho.org: <https://www.paho.org/es/documentos/consideraciones-psicosociales-salud-mental-durante-brote-covid-19>

Pedroso, M. R., & et, a. (2021). Síntomas de Ansiedad y Depresión en Personal de Salud que Trabaja con Enfer-

mos de COVID-19. *International Journal of Medical and Surgical Sciences*, 8(1). doi:doi.org/10.32457/ijmss.v8i1.655

Pérez, C. L. (2016). Prevalencia de depresión y factores asociados en hombres. *Acta.colomb.psicol.*, 2(315-329). doi://www.dx.doi.org/10.14718/ACP.2016.19.2.13

Pfefferbaum, B., & Carol, S. N. (4 de 2020). Mental Health and the Covid-19 Pandemic. *N Engl J Med*, 383(6). doi:10.1056/NEJMp2008017

Ramírez-Ortiz, J., & et, a. (2020). Mental health consequences of the COVID-19 pandemic associated with social isolation. *revista colombiana de anestesiología*, 48(4), s/d. doi:<https://doi.org/10.5554/22562087.e930>

Santomauro, D. F. (2021). Prevalencia global y carga de los trastornos depresivos y de ansiedad en 204 países y territorios en 2020 debido a la pandemia de COVID-19. (PUBMED, Ed.) *The Lancet*, 398(10312), 1700-1712. doi:10.1016/S0140-6736(21)02143-7

Wang X, H. S. (09 de 2020). Investigating Mental Health of US College Students During the COVID-19 Pandemic: Cross-Sectional Survey Study. *JMIR publications*, 22(9). doi:doi:10.2196/22817

Wang, X., & et, a. (09 de 2020). Investigating Mental Health of US College Students During the COVID-19 Pandemic: Cross-Sectional Survey Study. *Journal of medical internet research*, 22(9), online. doi:10.2196/22817

Xiong, J., & et, a. (12 de 2020). Impact of COVID-19 pandemic on mental health in the general population: A systematic review. (PUBMED, Ed.) *Elsevier*, 277(55-64). doi:10.1016/j.jad.2020.08.001

Zhou, S.-J., & et, a. (08 de 2021). Depression, Anxiety, and Suicidal Ideation in Chinese University Students During the COVID-19 Pandemic. *frontiers in psychology*, 5(12). doi:0.3389/fpsyg.2021.669833.